

INFORME FINAL DE LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN DEL DOCTOR AITOR UGARTE ITURRIZAGA (DNI 35771898K) EN LA EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (EHU) / UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Madrid, 2 de febrero de 2026

La estancia de investigación, en tanto que PDI a tiempo parcial en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad Rey Juan Carlos, se ha realizado entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de enero de 2026 (4 meses de duración) en el Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, situado en el área universitaria de Leioa-Erandio del campus de Bizkaia.

La investigadora de referencia, tutora de la estancia, ha sido Carmen Peñafiel Saiz, catedrática de Periodismo en la EHU y presidenta de la Asociación España de Investigación de la Comunicación (AE-IC). La línea de investigación que ha seguido la estancia ha sido “Periodismo, Comunicación y Salud”, en la que tengo experiencia y trayectoria, con publicaciones en revistas bien indexadas.

Los objetivos que se fijaron para la estancia, y que fueron presentados al director del Departamento, el catedrático Koldo Meso Ayerdi, han sido los siguientes:

1. Avanzar en una temática emergente y poco desarrollada sobre la información y desinformación sobre salud que los algoritmos de las redes sociales envían de manera no solicitada a los adolescentes. Suelen referirse a ella como lo que “me ha salido en Instagram, en TikTok, etc.” Resumen de la propuesta inicial de investigación (Anexo I).
2. Profundizar en el análisis del tratamiento mediático de la salud, con especial atención a la desinformación, bulos, pseudociencias y pseudoterapias. Resumen de la propuesta inicial de investigación (Anexo II).
3. Revisar y contrastar marcos teóricos y metodológicos con los que se están investigando las temáticas referidas en los dos puntos anteriores. En su caso, plantear otros complementarios.
4. Fortalecer la cooperación científica con la EHU, mediante la planificación y desarrollo de un estudio empírico concreto.
5. Colaborar, si hubiera interés, en un futuro proyecto en común sobre “Periodismo, Comunicación y Salud” con personas investigadoras de la EHU.

Para avanzar en la consecución de estos objetivos y muy especialmente en la elección e impulso de una de las dos propuestas de investigación iniciales, se ha

trabajado en las instalaciones del Departamento de Periodismo y en la biblioteca de la Facultad, y han sido fundamentales las reuniones y encuentros mantenidos con investigadoras e investigadores del Departamento de Periodismo, del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, y del grupo de investigación *Gureiker* (IT1496-22), además de profesionales y científicos del ámbito de la Salud, profesionales de EITB e investigadores e investigadoras de universidades y centros de I+D+i de Euskadi.

ENCUENTROS MANTENIDOS DURANTE LA ESTANCIA

- Carmen Peñafiel Saiz, catedrática de Periodismo de la EHU, experta en Periodismo, Comunicación y Salud, presidenta de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) e investigadora tutora de la estancia. Con ella se ha mantenido una comunicación permanente, entre otras cuestiones para consensuar los encuentros con el resto de personas de esta lista y avanzar en los objetivos de la estancia.
- Simón Peña Fernández, profesor pleno de Periodismo de la EHU, coordinador del grupo de investigación consolidado (tipo A) del sistema universitario vasco *Gureiker* (IT1496-22). Planteó la dificultad de llegar a editores/directores de periódicos para realizar una de las dos líneas de investigación y, por el contrario, el gran interés y actualidad de la investigación con adolescentes, incluyendo metodologías experimentales.
- María Ganzabal Learreta, profesora agregada de Periodismo de la EHU. Recientemente ha investigado el rol de autoridad y el análisis del discurso sobre cáncer de mama en plataformas digitales de vídeo. Con ella, se abordó la presencia de la desinformación sobre cáncer en redes sociales y plataformas, además de metodologías para la investigación en entornos digitales.
- Iñigo Marauri Castillo, profesor de Periodismo de la EHU y vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la EHU. Con él se volvieron a plantear las posibilidades y dificultades de llegar a editores y directivos de medios de comunicación para investigar su decisiones sobre la cobertura de la salud.
- Miren Rodríguez González, profesora agregada de Periodismo de la EHU, especialista en alimentación, salud y consumo. Con ella se habló de sus investigaciones sobre la estigmatización de la obesidad y la gordofobia en las redes y plataformas digitales, incluyendo las metodologías usadas para los estudios.

- Miguel Ángel Casado del Río, profesor en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, experto en investigación con adolescentes y jóvenes. Forma parte de la red internacional de investigación EU KIDS ONLINE y del grupo consolidado de investigación de Gobierno Vasco Infancia y Comunicación. Con él se incidió en la metodología cualitativa con menores y, en especial, es aquellas cuestiones concretas que el investigador debe tener en cuenta a la hora de llevar *focus groups* con esta población.
- Juan Carlos Miguel de Bustos, catedrático emérito del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la EHU, experto la economía de las industrias mediático-culturales. Con él se debatió la importancia de integrar la investigación en una mirada más amplia, que permita siempre ser consciente de qué aporta a la sociedad, más allá del dato y de lo inmediato. También propuso profesionales e investigadores con los que continuar el intercambio académico.
- Usune González Camacho, vicepresidenta de la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria (AVPap). Como experta en salud infantil y adolescente, compartió los asuntos de los que más se trata en consulta con chicos y chicas de 13 y 14 años; también todas las implicaciones y cambios para la salud que ha traído el consumo de redes sociales, plataformas de vídeo y resto de pantallas. Aconsejó también sobre el tono, estilo y modo de comunicarse en las entrevistas y grupos con adolescentes.
- Lázaro Echegaray Eizaguirre, profesor permanente en CámaraBilbao University Business School, con un reciente libro sobre investigación cualitativa, e investigador con amplia experiencia en Comunicación y Salud. Con él se ha tratado cómo estudiar etnográficamente a los adolescentes en sus consumos digitales. También del uso de las herramientas propias del marketing para viralizar contenidos informativos y desinformativos sobre salud en redes sociales y plataformas.
- Toñy Moreno Cano, investigadora en la Universidad de Deusto, colaboradora del grupo de investigación “ADI Industria audiovisual, narrativas y genero(s)”, con experiencia y publicaciones en Comunicación y Salud. Con ella se han abordado aspectos de género en la investigación.
- Gemma Martínez Fernández, investigadora y miembro de la red europea EU Kids Online. A partir de su experiencia en investigación con adolescentes, compartió experiencias y conocimientos metodológicos, además de consejos muy útiles para el acercamiento a los adolescentes y la dinamización de grupos de discusión y entrevistas en profundidad.

- Manuel Franco, profesor de investigación Ikerbasque en el Basque Centre for Climate Change (BC3), doctor en Salud Pública y Epidemiología, experto en determinantes de la salud. Con él se habló de la importancia de la comunicación en los ámbitos de la salud, el medio ambiente y el cambio climático. Se compartió una visión de la comunicación como un determinante social de la salud, junto a otros determinantes como el empleo, la vivienda, el género, el barrio donde se habita, etc. En el encuentro el BC3 mostró interés por establecer vínculos con el Departamento de Periodismo y el grupo de investigación *Gureiker*.
- Idoia Camacho Markina, profesora agregada del Departamento de Periodismo de la EHU, experta en periodismo especializado en salud. Con ella hubo intercambio de información sobre los proyectos de investigación en los que ambos estamos ahora mismo y se vio la posibilidad de colaborar en el futuro si la línea de investigación sobre cómo se informan de salud los adolescentes se pudiera vincular de alguna forma a la temática del suicidio, en la que está actualmente la profesora Camacho.
- Juan Pagola Carte, profesor contratado doctor del Grado de Comunicación de la Universidad de Deusto, miembro de equipo de investigación “Ética aplicada a la realidad social”. Con él se habló de las posibilidades futuras, si hubiera interés, de realizar estancia de investigación y/o docencia en la Universidad de Deusto, que den continuidad a mi relación con las instituciones vascas de I+D+i. En este sentido, facilitó el contacto con la responsable del grupo de investigación, Miren Gutiérrez Almazor.
- Miren Berasategi Zeberio, profesora doctora encargada del Grado de Comunicación de la Universidad de Deusto, investigadora de las implicaciones de la digitalización en los procesos comunicativos. A través de ella se tuvo conocimiento de las características de los grados y másteres de la Comunicación de la Universidad de Deusto.

VÍNCULO GUREIKER-BC3

Tras recibir del BC3 el interés por contactar con el Departamento y *Gureiker*, al día siguiente se realizó una reunión de Manuel Franco (BC3) con la investigadora tutora de la estancia, Carmen Peñafiel, y también se le presentó a uno de los responsables de *Gureiker*, Simón Peña.

De estas conversaciones, realizadas el 16 de diciembre, salió el compromiso conjunto de mantener una reunión de trabajo -inicialmente prevista para la semana del 19 al 23 de enero de 2026, aunque no se pudo finalmente celebrar en esas

fechas- para que los investigadores del Departamento de Periodismo y *Gureiker* puedan, eventualmente, incorporarse a aquellos proyectos del BC3 que tienen apartados y presupuestos específicos para estudiar la comunicación en el ámbito del cambio climático.

El representante del BC3, Manuel Franco, mostró interés en la colaboración también conmigo, junto a *Gureiker* o en el contexto de mi pertenencia a las Universidades Carlos III de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos.

VISITA A LAS INSTALACIONES DE EITB EN BILBAO

Gracias a las gestiones de la tutora de la estancia, Carmen Peñafiel, pude acudir a las instalaciones de EITB en Bilbao, donde Lontzo Sainz, Director de Estrategia y Valor Público, nos recibió y guio en una completa visita. Además de conocer las instalaciones, el principal significado valor docente-investigador de la visita estuvo relacionado con las explicaciones de las dinámicas innovadoras de la redacción de informativos, las novedades tecnológicas (se ha instalado recientemente el primer estudio de radio con cámaras robotizadas) y la integración de contenidos para que luego sea emitidos por las diferentes “ventanas” que tiene EITB: televisión, radio, redes sociales, webs, OTTs, etc.

LOGROS DE LA ESTANCIA

Los contactos con investigadores y académicos me hicieron pronto decidir que el proyecto más adecuado en el actual contexto científico-social era el relacionado con la información y desinformación sobre salud en adolescentes y en la indagación sobre los contenidos que les ofrecen sobre esta temática los algoritmos de redes sociales y plataformas. En consecuencia, el resto de la estancia de investigación se centró en esta línea y dejó para más adelante la línea de investigación sobre a las decisiones de los directivos y responsables editoriales de los medios en torno a la cobertura de la salud.

Ya en octubre, empecé a armar un proyecto de investigación, al que denominé “Información y Desinformación sobre Salud en Adolescentes (INFOTEEN-Salud)”, que tiene diversas fases. La primera, exploratoria, comienza en febrero de 2026 con trabajo de campo con alumnado del Instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato Nicolás Copérnico de Parla (Madrid). Esta investigación, de la que soy IP, fue aprobada por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos a finales de noviembre.

En diciembre se realizaron las visitas de los investigadores al IES para cerrar cuestiones concretas de la investigación con el equipo directivo y el profesorado,

entre las que destaca el modo de informar a padres, madres y alumnado de que existe el proyecto y solicitarles su participación, haciéndoles llegar la hoja informativa y el consentimiento informado. En enero de 2026 se consensuaron entre los investigadores, con participación del IES, los guiones para facilitar los grupos de discusión y las entrevistas semiestructuradas al alumnado.

Se prevé que la investigación finalice en diciembre de 2026, cuando se haya realizado la primera fase exploratoria con alumnado del IES y, previsiblemente, una segunda fase de ampliación de la validez externa con alumnado de diferentes IES de la Comunidad de Madrid. Para realizar esta segunda fase, se acudirá a convocatorias públicas y privadas de financiación competitiva.

Este proyecto, con subsiguientes fases que metodológicamente se realizarían mediante encuestas a adolescentes y diseño experimental, se ha incluido como línea de investigación en la convocatoria de contratos Juan de la Cierva de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), a la que me he presentado en diciembre de 2025 con la catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos, Carmen García Galera, como investigadora tutora, y con la propuesta, en caso de adjudicación del contrato, de integrarme en el equipo que ella coordina, el “Grupo de investigación de alto rendimiento en participación ciudadana y posibilidades y oportunidades de alfabetización digital” (PARTICYPAD).

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

En lo relativo al primer objetivo de la estancia (avanzar en la información y desinformación sobre salud a la que acceden los adolescentes), se ha cumplido con creces, como se ha ido documentando en los apartados anteriores.

Enfocarse en este objetivo, ha hecho que se aplase el segundo de los objetivos que se planteaban al inicio de la estancia: profundizar en el análisis del tratamiento mediático de la salud, con especial atención a la desinformación, bulos, pseudociencias y pseudoterapias.

También se ha cumplido con el tercer objetivo (contrastar marcos teóricos y metodológicos), que ha sido objeto de debate y consejo por parte de los investigadores y profesionales con los que se han mantenido encuentros, sobre todo en la parte cualitativa. Ha habido un amplio aprendizaje sobre aspectos concretos de los *focus groups* y de las entrevistas con adolescentes. También se han tratado las posibilidades de investigar en esta población mediante métodos experimentales.

Igualmente, se ha cumplido el cuarto objetivo (fortalecer la cooperación científica con la EHU) con encuentros fundamentales para haber alcanzado el resto de

objetivos de la estancia. La comunicación establecida con académicos e investigadores de la EHU, o fortalecida con quienes ya existía, queda documentada en el apartado del informe que se refiere a los encuentros concretos mantenidos durante la estancia.

Finalmente, el vínculo iniciado y promovido entre el grupo *Gureikery* y el BC3 sugiere que, tras la finalización de la estancia, se pueda concretar el quinto objetivo: colaborar en un futuro proyecto en común con personas investigadoras de la EHU.

FIRMAS

Fdo: Koldo Meso Ayerdi, director del Departamento de Periodismo de la EHU

Fdo: Carmen Peñafiel Saiz, tutora de la estancia en la EHU

Fdo: Aitor Ugarte Iturrizaga, profesor invitado a la estancia en la EHU

ANEXO I

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE CONTENIDOS DE SALUD VIRALIZADOS POR LOS ALGORITMOS DE LAS REDES SOCIALES ENTRE ADOLESCENTES

La adolescencia es aquella fase del desarrollo humano que va de la niñez a la edad adulta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la sitúa entre los 10 y los 19 años, al igual que UNICEF, mientras que la American Academy of Pediatrics (AAP) y la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) la extienden hasta los 21 años.

Siendo una evidencia científica que su corteza prefrontal no le permite tener un control adulto de sus impulsos, desde cierta edad la persona adolescente toma o participa en importantes decisiones sobre su salud. Así, por ejemplo, la mayoría de edad sanitaria en España llega a los 16 años, pero el ordenamiento jurídico reconoce la figura del menor maduro desde los 12 años, una figura que busca limitar el ejercicio de la representación de los padres en la toma de ciertas decisiones.

Para el ejercicio de una autonomía madura sobre sus decisiones de salud, los adolescentes se informan en muy diferentes fuentes: algunas mediadas y otras no mediadas.

- No mediadas: familia, amigos, profesores, miembros de su entorno sociocultural y de ocio (incluidas las actividades deportivas) y profesionales/expertos a los que tienen acceso físico.
- Mediadas: muy diversas, casi exclusivamente digitales, gratuitas y conformadas principalmente por medios de comunicación no tradicionales y mayoritariamente por informadores no periodistas.

Esta investigación tiene como objetivo conocer el consumo que hacen los adolescentes de información mediada sobre salud y, en concreto, interesa profundizar en aquellos contenidos de salud que les sirven los algoritmos de las redes sociales sin que hayan sido explícitamente buscados ni formen parte de los perfiles o cuentas a las que siguen.

Es un estudio que debería hacerse en dos fases:

1. Lograr el corpus suficiente mediante la colaboración de adolescentes a partir de los acercamientos a instituciones educativas u otras formas que se consideren pertinentes. El estudio ganaría en relevancia si se trabajase con menores de edad (más jóvenes, menos conocimientos, menos herramientas para valorar la calidad de los contenidos...).

2. Análisis de la calidad de los contenidos a partir del instrumento que se haya decidido: muy importante la perspectiva informativo/desinformativo (buló, pseudociencia, pseudoterapia, etc.)

Expectativa de resultados:

1. Se avanzaría en el conocimiento cuantitativo de la información y desinformación sobre salud que viralizan los algoritmos entre los adolescentes estadística descriptiva
2. Si se lograra una muestra suficiente de contenidos proporcionados por los algoritmos, incluso se podrían realizar análisis de significación estadística, más allá de lo puramente descriptivo de los datos.
3. Sería especialmente interesante analizar particularmente los casos de desinformación para conocer tipologías, emisores, temáticas, etc.

ANEXO II

RESUMEN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS TEMAS DE SALUD POR PARTE DE EDITORES Y DIRECTORES DE MEDIOS GENERALISTAS

Los periodistas especializados en salud vienen siendo objeto de investigación frecuente, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Tanto cuantitativa como cualitativamente se han estudiado sus opiniones y percepciones sobre las rutinas profesionales y los eventuales cambios que han sufrido, las fuentes a las que acuden, sus condiciones laborales y económicas, su trabajo en las redacciones o como freelance, sus consideraciones sobre los gabinetes de comunicación de las administraciones públicas y de otros organismos, entre otros muchos temas.

En estas investigaciones, recurrentemente, los periodistas especializados aluden a sus editores (TV y radio) o sus directores y subdirectores (prensa) para explicar diferentes aspectos de la información sobre salud que emiten los medios generalistas. Estas referencias son, muy mayoritariamente, críticas con estas figuras jerárquicas en diversos aspectos. A continuación algunos literales o paráfrasis de estas críticas:

- No se publican temas enfocados en los determinantes sociales de la salud porque a los editores siempre les suenan igual o desconocen de qué se trata
- Los temas sobre prevención son muy difíciles de colocar en las escaletas porque no se consideran noticiosos en sí mismos; a veces se consigue como despiece de otro tema principal
- A los editores les falta sensibilidad para hacer más hueco a los temas de salud
- Ayudaría que las cúpulas de los medios tuvieran alguna formación sobre salud
- Los temas de salud no tienen casi espacio en los informativos, hay que pelear mucho por cada minuto (de radio)
- Cómo se justifica ante los jefes ir una mañana a una formación en alguna cuestión de salud si no sacas un tema de eso.
- Necesitamos mejorar, pero eso no es cuestión solo de los periodistas-redactores, sino de la complicidad de los editores

Estas percepciones, junto con otros estudios que apuntan a que los temas de salud han vuelto al mismo lugar residual en el que estaban antes de la pandemia, sugieren que es necesario dirigir el interés de la investigación en periodismo de salud hacia los editores, subdirectores y directores de medios de comunicación generalistas, que hasta el momento no han sido objeto de estudio.

El objetivo general de esta investigación es conocer qué entienden por noticioso en el ámbito de la salud, cuál es su sensibilidad hacia estos temas y cómo los orientan en sus medios. En un momento posterior, habría que concretar aún más el objetivo.

Al ser un público de investigación con muy poco tiempo y al que es muy difícil tener acceso, se podrían plantear dos estrategias metodológicas:

1. Un cuestionario online con preguntas abiertas y cerradas. Más rápida, pero menos rica en profundidad.
2. Entrevistas semiestructuradas cortas. Más lenta, pero más ambiciosa en cuanto a los resultados que se puedan obtener

Expectativa de resultados:

1. Se conocerían las creencias y percepciones sobre la temática de salud de los máximos decisores en el *gatekeeping* mediático generalista: qué asuntos les interesan, cuáles no, qué opinan de la especialización periodística en salud, etc.
2. Se exploraría su sensibilidad hacia los temas que la literatura científica evidencia como menos cubiertos mediáticamente, como la prevención, los estilos de vida y los determinantes sociales de la salud.
3. Sean cuales fueran los resultados, se habría hecho un acercamiento científico a un público objetivo que hasta el momento no sido objeto de investigación en lo que se refiere al periodismo de salud.